

O uso do WhatsApp como recurso midiático fomentando a aprendizagem significativa: uma experiência com alunos de Pedagogia.

Cleomar Rocha (UFG)

Rafael Moreira Lima (UnB)

Palavras-chave: Inovação. Mídias Interativas. WhatsApp. Sala de aula. Tecnologia.

Resumo

A aprendizagem é um dos maiores empreendimentos, potencializa inovações e materializa a aprendizagem na prática. As mídias interativas estão cada vez mais presentes em nossas realidades, saímos do quadro negro e estamos cultuando transdisciplinaridade além da sala de aula. O presente trabalho representa uma ação inovadora e significativa com alunos de Pedagogia em uma Faculdade particular, incentivando o uso das mídias interativas em sala de aula visando à construção de um ambiente investigador e cheio de possibilidades que vão além do modelo escolar vertical. O uso da tecnologia permite que sensações sejam sentidas e possibilidades testadas, assim, objetivamos o uso do WhatsApp como recurso midiático fomentando a aprendizagem significativa e a promoção do saber colaborativo. Alguns procedimentos foram necessários para que o resultado tivesse êxito. 1. Aula presencial com os procedimentos necessários para uso da mídia e criação do personagem, 2. Exposição dos WhatsApp com detalhes das suas produções, 3. Aula presencial para apresentação das produções e exposição dos personagens. Ressalta-se ainda que o resultado foi positivo, tivemos mais de 90% de participação em uma turma de 48 alunos que puderam praticar o tema sustentabilidade inserindo a tecnologia como participe do processo colaborativo.

Abstract

Learning is one of the largest enterprises, it enhances innovation and embodies the learning in practice. Interactive medias are increasingly present in our realities, we left the blackboard and we are worshipping transdisciplinary beyond the classroom. This work represents an innovative and meaningful action with pedagogy students in a private college, encouraging the use of interactive media in the classroom in order to build a research environment and full of possibilities that go beyond the vertical school model. The use of technology allows to feel the sensations and to test the possibilities thus aim the use of WhatsApp as a media resource promoting meaningful learning and the promotion of learning collaborative. Some procedures were necessary so that the result was successful. 1. Classroom lesson with the procedures required to use the media and character creation, 2. Exhibition of WhatsApp with details of their products, 3. Class attendance for presentation of production and exhibition of the characters. It is noteworthy that the result was positive, we had over 90%

share in a class of 48 students could practice the sustainability issue entering technology as a participant in the collaborative process.

Key words: innovation. Interactive Media. Whatsapp. Classroom. Technology

Introdução

A nossa sociedade contemporânea parece ser nutrida por desafios, estamos em dimensões continentais e não acordamos com as mesmas sensações das quais fomos dormir. O contexto tecnológico renova comportamentos individuais e sociais, tornando premente a inovação frente ao que alguns apontam como revolução midiática e tecnológica.

Os processos educacionais não estão à parte deste contexto. Pensar a sala de aula é retomar histórias repletas de lembranças, que certamente contém o uso do mimeógrafo, do videocassete, dos ditados, das gincanas, festas e também do patriotismo - vinculados desde a Semana da Pátria, até Copas do Mundo de Futebol, quando o hino nacional tem lugar certo.

São histórias e inventos que contribuem para pontuar sentidos de aprendizagem, possibilitando a inserção de recursos facilitadores do ensino. O presente texto elege estas relações como centrais, explorando a tecnologia e seus lugares na escola e a partir dela.

Compreende-se que a experiência com a tecnologia busca envolver o aluno com as mídias interativas, instigando um senso crítico e inovador em sua vida acadêmica, pessoal e profissional, tendo estas como facilitadores do aprendizado, em uma perspectiva pragmática. Assim complementa Rebello (2007):

Não há mais possibilidade de fornecer ao mercado de trabalho pessoas apenas detentoras de teorias, sem capacidade de produção de conhecimento (enfrentamento de problemas, questionamento de teorias e criação de soluções) através de experiências práticas. (REBELLO, 2007, p.2)

E mesmo a tecnologia criando sensações, remetendo lembranças e oportunizando saberes, precisamos materializar ações inovadoras para que os recursos sejam pontes das ferramentas facilitadoras que favorecem os processos de ensino e de aprendizagem. Logo, a utilização do whatsapp como recurso colaborativo com os alunos de Pedagogia, materializou expressões que perpassam as teorias e oportunizam trocas perceptivas de saberes e experiências. Esgarçando a presente produção, apresentaremos o como a prática da intersubjetividade ocorre dentro e fora da sala de aula.

A educação mobile learning

A escola sempre foi uma das maiores instituições sociais, podendo não ser a mais respeitada neste universo capitalista. A educação deveria ser não apenas uma prioridade social, mas uma prática cidadã desde a nossa concepção de mundo. Estamos falando de educação focada nos processos de ensino e de aprendizagem, permitindo que a escola tenha significância para todos e principalmente para aqueles que facilitam o saber de modo empreendedor, visionário, reflexivo e respeitoso.

Na construção dessa formatação em transcender a escola dentro dos seus espaços, a educação mobile learning cria possibilidade de ultrapassar o quadro negro e de explorar as diferentes formas de aprendizagem. Sabe-se que em tempos tecnológicos as práticas educativas no uso do mobile estão oportunizando o acesso e a interação das gerações em busca de empreender ideias com visões colaborativas e descobertas que potencializam ainda mais a aprendizagem. Diante dessa ótica, os dispositivos móveis carregam universos de possibilidades, criando um mundo particular e cheio de nuances que otimizam os processos comunicacionais. Para Saccol (2011), ilustra conceitualmente o m-learning como:

O (aprendizagem móvel ou com mobilidade) se refere a processos de aprendizagem apoiados pelo uso de tecnologias da informação ou comunicação móveis e sem fio, cuja característica fundamental é a mobilidade dos aprendizes, que podem estar distante uns dos outros e também de espaços formais de educação, tais como salas de aula, salas de formação capacitação e treinamento ou local de trabalho. (SACCOL,2011, p. 25)

Estes novos modelos de aprendizagem requerem influências, curiosidades e também valorização do tempo de cada um. E mesmo sabendo que este tempo tecnológico voa, devemos nos fazer entender com os diversos mecanismos de significação dos objetivos da atividade. Salienta-se ainda que estar conectado não é ficar *on line* como se tudo ocorresse em tempo real, cada um traz a sua realidade que em algum momento colabora para que as construções potencializem de forma colaborativa.

Na construção e concepção da atividade, usou-se o whatsapp como partícipe colaborativo do processo de construção de novas possibilidades diante das inúmeras possibilidades permitidas pelo mobile learning, explorando a sala de aula em suas questões transdisciplinares. No sítio <http://www.whatsapp.com/> é possível entender conceitualmente sobre este aplicativo mobile " WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo celular sem pagar por SMS. Está disponível para iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone, e Nokia e sim, esses telefones podem trocar mensagens entre si! Como o WhatsApp Messenger usa o mesmo plano de dados de internet que você usa para e-mails e navegação, não há custo

para enviar mensagens e ficar em contato com seus amigos. Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem criar grupos, enviar mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e áudio”.

Além da sala de aula

Entende-se que a escola é uma instituição social que visa promover o sujeito enquanto cidadão, dar lugar ao ensino, significar a aprendizagem e problematizar conceitos dogmáticos, revendo paradigmas do senso comum.

Os formatos das salas de aulas permitem visualizar um padrão hierárquico cuja organização das mesas e cadeiras concebem o professor como o representante máximo daquele espaço. Há algum tempo, contudo, teorias pedagógicas apontam que o professor não pode ser tido como aquele que repassa conhecimento ou transmite o conteúdo, mas que ele é o facilitador de novos saberes e descobertas.

Estar em um espaço retangular não significa que o conhecimento não pode ser triangular ou circular, mas há de se pensar em ir além do quadro negro, ultrapassar os limites físicos que imperam no cenário escolar, em seus formatos já clássicos. Neste contexto uma das melhores alternativas é o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), que possibilitam a extrapolação destes limites, a partir do espaço tecnológico tornado significativo para o aprendiz.

Ao se inscrever neste contexto, a sala de aula se torna dinâmica e operacionalmente transdisciplinar, rompendo barreiras e aproximando pessoas nos diferentes modos de empreender conhecimento e conhecimentos. Assim complementa LÉVY (1999 p.171): “no acompanhamento e na gestão da aprendizagem: a troca de saberes, a mediação simbólica, os percursos da aprendizagem”.

Infere-se ainda que o estímulo permite com que novas descobertas agreguem visões distintas permitindo que essas trocas dialógicas gerem significados para todos. A sala de aula é um universo cheio de nuances e possibilidades. Porém, o professor não é o único mentor das descobertas, cabe aos alunos a visão colaborativa e empreendedora.

Significando a aprendizagem

Aprender a aprender torna-se um dos fatores mais importantes e que elevam a significação daquilo que está sendo aprendido, tendo os processos de ensino e de aprendizagem como colaborativos mesmo que estejam fora do contexto escolar. Cita Piaget (1974):

A aprendizagem não se confunde necessariamente com o desenvolvimento, e que, mesmo da hipótese segundo a qual as estruturas lógicas não resultam da maturação de

mecanismos inatos somente, o problema subsiste em estabelecer se sua formação se reduz a uma aprendizagem propriamente dita ou depende de processos de significação ultrapassando o quadro do que designamos habitualmente sob este nome. (PIAGET, 1974, p. 34).

Na perspectiva exposta podemos considerar que a aprendizagem não é um ciclo de tarefas repetitivas ou reprodução de leitura, mas torna-se uma evolução embasada por foco e objetivos distintos que tenham sentido para o aluno.

O estímulo do professor contempla sentidos e significados para os alunos, promovendo articulação entre a teoria e a prática, de modo que as possibilidades de aprendizagem sejam estimuladas na busca de novos conhecimentos. E sob essa ótica é que Delors (1998), aponta os pilares da educação como fomento ao conhecimento, seja embasado no senso comum ou na produção mesma do conhecimento científico. Citam-se os pilares:

- aprender a conhecer
- aprender a fazer
- aprender a conviver
- aprender a ser

Considera-se, também, que a prática da intersubjetividade possa estar presente nessa relação construtiva, respeitando o momento do aluno, trazendo a sua realidade para o contexto da aula e abrindo novos horizontes para que hajam resultados gradativos e também assertivos, como infere Demo (1996) é neste espaço que surge, mais claramente, a ligação entre educação e pesquisa, fazendo a educação pela pesquisa a maneira específica escolar de educar.

A intersubjetividade pedagógica e suas potencialidades

A palavra intersubjetividade pode ser vista por diferentes ângulos, várias conotações e representações interpretativas oriundas de práticas de subjetividade. Entende-se ainda que seu conceito permite fazer uma canalização significativa das ideias e materialização prática das ações, gerando assim novos significados.

Nas dimensões teoria e prática, percebe-se que o estímulo prático pode incentivar a representação significativa do aprendizado. É fundamental que o professor promova exercícios construtivos e que movimentem a capacidade crítica reflexiva dos alunos, gerando condicionamentos positivos do aprender fazendo.

Acerca da visão do fazer para aprender, Edgar Dale, pesquisador, em meados da década de 1950, representou a aprendizagem no diagrama de um cone, chamado de “Cone da Aprendizagem”, representando de forma lúdica o modo de perceber como é o aprendizado significativo. Ilustra-se abaixo a sua teoria, que movimenta os sentidos e aguça descobertas de novos saberes.

Cone da Aprendizagem		
Depois de duas semanas tendemos a nos lembrar de		Natureza do envolvimento
90% do que dizemos e fazemos	Colocando em prática	Ativa
	Simulando a experiência real	
	Fazendo uma apresentação dramática	
70% do que dizemos	Conversando	Ativa
	Participando de um debate	
50% do que ouvimos e vemos	Vendo a tarefa concluída no local	Passiva
	Assistindo a uma demonstração	
	Vendo uma exposição	
	Assistindo a um filme	
30% do que vemos	Olhando fotos	Passiva
20% do que ouvimos	Ouvindo palavras	
10% do que lemos	Lendo	

Imagem 1 - Cone de Dale de Edgar Dale

Nitidamente percebemos que o exercício prático representa uma experiência significativa, exercendo um papel importante na aprendizagem e fazendo com que novos saberes contribuam positivamente para significância das novas descobertas que tenham como base as ações pedagógicas.

As mídias interativas em mundos pedagógicos

Pensar em mundos é otimizar processos dialógicos e interativos entre o universo que não se separa, seja ele presencial, ou seja, virtual. Na verdade, estes mundos são vistos como universos particulares, que nos acompanham nos dispositivos tecnológicos em tempos do on line.

As mídias interativas nos permitem ação - construção - execução - reflexão, entre outras possibilidades de fazer com que a aprendizagem tenha substâncias elementares que as trocas gerem novos olhares. Dessa forma, cita-se o conceito H de ROCHA (2011):

H é um porto de onde partem e aonde chegam navios desbravadores, indo e vindo do mar de informações, de grandes navegações que respondem por grandes descobertas. Neste porto os navios recebem mapas, rotas e missões, devendo retornar ali ao fim de cada etapa, mantendo a comunicação com a frequência necessária para o acompanhamento da viagem. Como a velocidade de deslocamento é instantânea, a cada dúvida o navio pode retornar ao porto, usando teletransporte e/ou duplicando-se, mantendo-se lá e cá, no porto e em mar aberto, recebendo

esclarecimentos e orientações. Já o trabalho de reconhecimento de território, inspeção, análise, comparação, pesquisa, este sim requer tempo maior, devendo o navio ter o tempo necessário para cumprir cada uma destas etapas in loco. Ainda assim, surgindo qualquer questão, poderá haver o retorno instantâneo para o porto H, para instruções e orientações. (ROCHA, 2011, p.03)

Essa visão não linearizada em que o conceito H aponta foi o diferencial na prática pedagógica com uso das mídias interativas na atividade via whatsapp com aos alunos de Pedagogia . Temos vários aspectos que precisam ser considerados como norteadores e colaborativos para que os resultados pudessem modificar percepções e consolidar experiências de diferentes ângulos colaborativos como aponta Lévy (1999) O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente definido com antecedência. [...] devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos.

A metodologia na prática

A aprendizagem colaborativa usando o WhatsApp em sala de aula

Em meio aos desejos e anseios que são promovidos pela inovação e tecnologia, a aproximação entre pessoas pode tornar a comunicação menos distante/abstrata. Programas, sistemas, recursos e ferramentas surgem para que não haja tantas barreiras, mesmo que geograficamente distantes.

O uso dessas inovações oportuniza sensações distintas e criação de vínculos, exercendo um papel colaborativo nos contextos que também geram ensino e a aprendizagem.

Ao entender que a aprendizagem é um empreendimento, precisamos criar mecanismos e criar possibilidades práticas nas salas de aula. Trazendo Freitas e Freitas (2003), podemos visualizar também que existem pontos que são essenciais para a promoção colaborativa da aprendizagem nos espaços escolares, tendo resultados:

1. Melhoria das aprendizagens na escola;
2. Melhoria das relações interpessoais;
3. Melhoria da autoestima;
4. Melhoria das competências no pensamento crítico;
5. Maior capacidade em aceitar as perspectivas dos outros;
6. Maior motivação intrínseca;
7. Maior número de atitudes positivas para com as disciplinas estudadas, a escola, os professores e os colegas;
8. Menos problemas disciplinares, uma vez que mais tentativas de resolução dos problemas de conflitos pessoais;
9. Aquisição das competências necessárias para trabalhar com os outros;
10. Menos tendência para faltar à escola.

O caso abaixo compartilhado é resultado de uma experiência inovadora via WhatsApp em sala de aula, respeitando os limites e capacidades de todos os que fazem parte da disciplina. Objetivou-se a inserção da tecnologia em sala de aula promovendo a interdisciplinaridade para além da sala de aula.

Nome da atividade: Além da Sala de aula

Quantidade de alunos da disciplina: 48 alunos

Quantidade de alunos participantes: 42 alunos

Público: Alunos de Pedagogia de uma Faculdade Particular

Sexo dos participantes: 92% mulheres e 8% homens

Disciplina: Conteúdos e Métodos da História e Geografia

Tema da atividade: Sustentabilidade

Recurso tecnológico utilizado: WhatsApp

Fluxo da atividade desde a sua concepção.

Imagem 2 - Estrutura da atividade

Fonte: o autor

A presente atividade permitiu inserir todos os alunos no contexto do uso da tecnologia nos espaços escolares, promovendo a aprendizagem colaborativa e buscando resultados que ultrapassem a sala de aula. Para melhor visualização apresenta-se as etapas da atividade.

Primeira etapa - Apresentação da atividade

Em uma aula presencial foi trabalhado o tema “sustentabilidade”, inserido os alunos no tema gerador para que eles tivessem noção do trabalho e pudessem tirar dúvidas sobre a atividade.

Cada aluno deveria construir um boneco (a) de material reciclável e no grupo de WhatsApp da disciplina deveria informar via áudio quais foram os materiais usados para construção da sua produção.

Segunda etapa - Execução prática da atividade

Ao criar o grupo da disciplina no WhatsApp, foi informado que não era permitido o envio de foto ou vídeo sobre as produções. Cada aluno deveria citar quais foram os procedimentos e materiais utilizados na confecção do seu boneco (a) por meio do recuso áudio.

Um ponto importante é que o aluno que não tivesse o dispositivo móvel com o recurso indicado, poderia fazer uso do *tablet* do docente. Dessa forma, não houve exclusão dos alunos.

Terceira etapa - Consolidação das produções

Essa etapa era de consolidação das produções e detalhamento dos bonecos já finalizados. Cada aluno fez a sua apresentação via áudio, citando os materiais usados, o nome do (a) boneco (a) e detalhando ao máximo sobre para despertar a curiosidade dos alunos do grupo, além de promover a integração social via tecnologia que, por si e para a faixa etária, já trazia outro componente motivador.

Quarta etapa - Apresentação das produções.

Em uma aula presencial pudemos explorar as riquezas e detalhes das produções individuais. A sala de aula tornou-se um espaço de trocas de experiências, curiosidades e investigações para descobrirem quem era o personagem apontado nos áudios via grupo WhatsApp. O resultado foi bastante positivo, principalmente pelo uso de material reciclável, as produções materializaram-se com histórias e detalhes de cada aluno.

A atividade motivou para as práticas interdisciplinares, trocas de saberes, compartilhamento de ideias e exploração dos recursos tecnológicos como colaboração na aprendizagem. E ao apresenta o boneco em sala, cada aluno deu o nome para a sua produção e explicou o motivo de uso daqueles materiais recicláveis.

Vale ressaltar que várias das produções foram doadas em creches.

Quinta etapa - Apresentação visual das produções.

Imagem 3 - Exposição Final das produções
Fonte: Os autores

Imagem 4 - Exposição Final das produções
Fonte: Os autores

Imagem 5- Exposição Final das produções
Fonte: Os autores

Depoimento literal dos alunos

Boa tarde professor,

Ao fazer esse trabalho senti algo muito bom, pois não sabia o tamanho da minha capacidade em fazer uma boneca de retalhos, quando comecei a fazer vi que era uma coisa simples e só precisava de um empurrãozinho, com isso pude aprender que podemos aproveitar muito com a reciclagem e ter muitas ideias, basta usar a criatividade e deixar rolar, quando a gente se esforça um pouco mais, sempre alcançamos algo e foi isso que consegui fazer, quando levei para a sala de aula a boneca que eu havia feito, vi o quanto valeu a minha dedicação. Usamos o whatsapp para ficar informando o que estávamos usando para fabricar a boneca e aí criava uma expectativa de como ficaria cada boneca fabricada pelos nossos colegas, foi muito bom participar de dessa atividade, o melhor ainda foi poder doar a minha obra para uma criança carente e fazé-la feliz, não existe nada melhor.

Att.: S. C. L. M.

A importância dessa atividade fez abrir minha visão para aprender usar produtos reciclados, onde aprendi a construir os meus próprios brinquedos para ser usado em atividades pedagógicas. O que mais me chamou a atenção foi ver a turma empolgada com a atividade e utilizando o whatsapp onde colocamos as nossas opiniões como que o brinquedo estava sendo feito ,fazendo o seu melhor,o mais importante dessa atividade foi deixar uma criança feliz,pois todos os brinquedos fabricados pelo os alunos foram doados para crianças carentes.

Abrços F. A.

Foi sugerido pelo professor para construir um boneco de material reciclado os materiais a qual utilizei segundo as informações do watzap eu falei como foi construída a boneca os seus detalhes e o nome do boneco com material: eva, rolo de papel higiênico garrafa pet, tinta guache e fitilho. O principal objetivo da do boneco e mostrar que com todo o material reciclado entre outras material a qual achamos que não serve e possível criar algo criativo e lúdico a qual envolver a criança no seu cotidiano, esse projeto serve de influencia na vida das crianças carentes e pode contribuir para uma infância feliz e o crescimento de cada um.

L. C. S.

Considerações finais

A construção do trabalho permitiu o resultado colaborativo, buscando empreender ideias e movimentar a capacidade intelectual dos alunos de modo significativo e cheios de novas oportunidades de trabalho em sala de aula.

Além da sala de aula é possível potencializar o ensino, respeitando o tempo de aprendizagem de cada aluno. É possível, também, inserir os alunos no universo prático sem precisar sair da sala de aula, envolvendo recursos que estão presentes no cotidiano escolar.

Entende-se, também, que a aprendizagem permite novos ares, melhorando conceitos e permitindo que não haja reprodução do que já existe, mas, podemos devemos ainda explorar a capacidade intelectual dos nossos alunos com atividades inovadoras e ações que motivem para que haja a verdadeira promoção do conhecimento, e não replicação deste.

O aluno possui uma riqueza de detalhes e experiências e o professor precisa atender e envolver todos em um contexto de criatividade, inovação e de busca contínua pela educação de qualidade com foco na prática local. É preciso falar uma língua humanizadora e que os nossos alunos sejam participantes dessa evolução escolar, levando teorias que sejam aplicáveis em suas realidades.

Considerando ainda que a aula presencial é fundamental para que haja contato com os alunos e que as atividades permitam melhorar a bagagem do aluno, afirma-se que o resultado com uso do WhatsApp foi um sucesso, justamente por entender que anteriormente houve a orientação pontual sobre o que se esperada de cada um. O uso da tecnologia traz inúmeras possibilidades e os alunos se sentem sujeitos inovadores no pensar, no agir e no produzir.

Referências

DALE, E. Audio-visual methods in teaching. 3rd. Ed. New York: Dryden, 1969.

DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas: Autores Associados, 1997^a

DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. 8. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC: 2003

FREITAS, L.V. e FREITAS C.V. Aprendizagem Cooperativa. Porto: Edições Asa, 2003.

LÉVY, P. As Tecnologias da Inteligência. São Paulo: Editora 34, 1999.

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.

PIAGET, Jean. Aprendizagem e Conhecimento. In.: Aprendizagem e conhecimento. Tradução Equipe da Livraria Freitas Bastos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1974.

ROCHA, Cleomar Sousa. Ambiente de gestão de aprendizagem: o conceito H. In: Cleide Aparecida Carvalho Rodrigues; Rose Mary Almas de Carvalho. (Org.). Educação a distância: teorias e práticas. 1 ed. Goiânia: Editora da PUC Goiás, 2011, v. 1, p. 127-134.

REBELLO, F.A.S. Importância da experiência prática no ensino de graduação. Santarém: Tapajós, 2007.

SACCOL, Amarolinda, et ali. M-learning e u-learning: novas perspectivas da aprendizagem móvel e umbíqua. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

WhatsApp. Disponível em < https://www.whatsapp.com/?l=pt_br >. Acesso 30 mar. 2016.